

Journal: <https://ifsmrc.org/index.php/aijrm>**IQTISODIY JARAYONLARNI MATEMATIK MODELLASHTIRISH
INTEGRATIV BILIMLARNI SHAKLLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA****Xujaniyozova G.S.**

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada bo'lajak iqtisodchilarning integrativ bilimlarini shakllantirish vositasi sifatida matematik modellashtirish metodini qo'llash imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Matematika kursining asosiy bo'limlarida real iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilish uchun foydalaniladigan matematik modellarning turlari ajratilgan.

Tayanch so'zlar: integratsiya, fanlar integratsiyasi, ta'lim integratsiyasi, integrativ bilim, matematik modellashtirish, iqtisodiy jarayonlarning matematik modeli.

**МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРАТИВНЫХ ЗНАНИЙ****Хужаниёзова Г.С.**

преподаватель Ташкентского государственного экономического университета

Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения метода математического моделирования как средства формирования интегративных знаний будущих экономистов. Выделены типы математических моделей в основных разделах курса математика, используемые для анализа реальных экономических процессов.

Ключевые слова: интеграция, интеграция наук, интеграция образования, интегративных знаний, математическое моделирование, математическое моделирование экономических процессов.

**MATHEMATICAL MODELING OF ECONOMIC PROCESSES AS A MEANS OF
FORMING INTEGRATIVE KNOWLEDGE****G.S. Khujaniyozova**

lecturer at Tashkent State University of Economics

Abstract. The article considers the possibilities of applying the method of mathematical modeling as a means of forming integrative knowledge of future economists. The types of mathematical models in the main sections of the mathematics course used for the analysis of real economic processes are highlighted.

Key words: integration, integration of Sciences, integration of education, integrative knowledge, mathematical modeling, mathematical modeling of economic processes.

So'nggi yillarda respublikamizda ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar, iqtisodiyotning o'sishi, axborot texnologiyalarining rivojlanish darajasi, bitiruvchilarining mehnat faoliyatiga moslashuvi, ularning raqobatbardoshligini oshirish iqtisod yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalari oldiga yangi O'zbekistonga yangi avlod kadrlarini tayyorlash vazifasini qo'yadi, oliy ta'lim tizimini rivojlantirishning strategik maqsadlarini belgilaydi: "mamlakatni modernizatsiya qilish, ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan barqaror rivojlantirish uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, inson kapitalini mehnat bozori talablari asosida rivojlantirish, oliy ta'lim bilan qamrov darajasini oshirish, xalqaro standartlar asosida yuqori malakali, kreativ va tizimli fikrlaydigan, mustaqil qaror

Journal: <https://ifsmrc.org/index.php/aijrm>

qabul qila oladigan kadrlar tayyorlash, ularning intellektual qobiliyatlarini namoyon etishi va ma'naviy barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur shart-sharoit yaratish"[1].

Iqtisodchi kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, iqtisodchi kasbiy kompetensiyasi ko'plab omillarga, jumladan, mutaxassisning matematik ta'limiga bog'liq. Iqtisodiy tadqiqotlarda, mamlakat iqtisodiyotini va uning turli tarmoqlarini, bozor, firma va ishlab chiqarish korxonalarini boshqarish va rejalashtirishda hamda iqtisodiy jarayonlarni optimallashtirishda matematik metodlar qo'llaniladi.

Matematika o'qitishda matematik modellashtirish metodi iqtisodiy jarayonlarni matematik modellashtirish orqali integrativ bilimlarni shakllantirish vositasi sifatida kasbiy yo'naltirilganlik nuqtai nazaridan muhim metod hisoblanadi.

L.I.Lopatnikovning iqtisodiy-matematik lug'atida model tushunchasiga quyidagi ta'rif berilgan: "model modellashtirilayotgan obyekt yoki jarayonlarning mavjud xossalarini aks ettiruvchi komponentlar va funksiyalarning mantiqiy yoki matematik tavsifi" [4].

L.D.Kudryavsev [3] eksperimental va konstruktorli ishlarni bajarish uchun, ilmiy tadqiqotlar o'tkazish uchun vosita sifatida matematik modellashtirishning rolga e'tibor qaratadi. U mutaxassisning ta'limi jarayonida birinchi galdagi vazifalardan biri real jarayonlarning matematik modelini qurish ko'nikmasini o'qitish deb hisoblaydi.

Biz tadqiqotimizda "Amaliy matematika" kursi va umumkasbiy fanlar integratsiyasini matematik modellashtirish vositasida amalga oshirishni ko'rib chiqamiz.

Matematik modellashtirish vositasida "Amaliy matematika" kursi va umumkasbiy fanlar integratsiyasi tizimli va maqsadga muvofiq amalga oshirilsa, bu quyidagilarga imkon beradi:

bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish darajasining ijobiy dinamikasini ta'minlash;
bo'lajak mutaxassislarning iqtisodiy fikrlash darajasini oshirish.

Buning uchun matematika o'qitish jarayonida quyidagi xususiy masalalarni yechish talab qilinadi:

matematika o'qitishda matematik modellashtirishning mohiyatini ochish va integratsiyani amalga oshirishda uning o'rni va rolini aniqlash;

matematik modellashtirish metodi yordamida amalga oshiriladigan iqtisodiy mazmundagi masalalar tizimini ishlab chiqish.

A.Ya.Blox [2] matematik modellashtirishdan foydalanishning uchta asosiy usulini aniqladi:

muayyan tushunchalarni kiritishda;

matnli masalalarni yechishda;

tabiiy ilmiy qonuniyatlarni ifodalovchi bog'lanishlardan foydalanishda.

Iqtisodiy jarayonlarning matematik modelini qurish uchun modellashtirish jarayonini shartli ravishda olti bosqichga bo'linadi:

1. Masalaning iqtisodiy ma'nosi bilan tanishib, undagi asosiy shartlar va maqsadni aniqlash.

2. Iqtisodiy bog'lanishni matematik shakl bilan aniqlash. Masaladagi ma'lum parametrlar va noma'lumlarni belgilash.

3. Matematik modelni qurish.

4. Masalani yechish, kompyuterli eksperiment.

5. Amaliyot bilan taqqoslashni o'z ichiga olgan model hisob-kitoblar natijalarini tahlil qilish.

6. Yangi farazlarni shakllantirish va hisob-kitob natijalari va amaliy ma'lumotlarning nomuvofiqligi holatida modelni takomillashtirish.

"Amaliy matematika" kursida mazmunli-metodik yo'nalish sifatida modellashtirishni kiritish matematika va umumkasbiy fanlar integratsiyasini maqsadga yo'naltirilgan, tizimli o'rnatish imkonini beradi.

Shu davrga qadar bo'lajak iqtisodchilar uchun matematika bo'yicha mavjud o'quv adabiyotlarda iqtisodiy-matematik modellar asosan chiziqli algebra, ehtimollar nazariyasi va

Journal: <https://ifsmrc.org/index.php/aijrm>

matematik statistika, matematik programmashtirish bo'limlarida ko'rib chiqildi. Matematik analizning "Bir va ko'p o'zgaruvchili funksiya", "Bir va ko'p o'zgaruvchili funktsiyaning differensial hisobi", "Integral hisob", "Differensial tenglamalar", "Qatorlar nazariyasi" kabi bo'limlariga ko'proq umumta'limiy ahamiyat berildi. Bu esa talabaning yaxlit fikrlashiga, kasbiy-matematik kompetentligini shakllantirishga imkon bermaydi.

"Amaliy matematika" kursini o'qitishda iqtisodiy jarayonlarni tadqiq qilish uchun foydalaniladigan matematik modellarni ajratamiz, shuningdek o'qitishning kasbga yo'naltirilganlik tamoyilida matematikaning turli bo'limlarini o'rganishda maqsadga muvofiq iqtisodiy - matematik modellarga misollar keltiramiz (1-jadval).

1-jadval

Iqtisodiy jarayonlar	Iqtisodiy matematik modellar tiplari
Chiziqli algebra asoslari va uning tatbiqlari	
Ko'p tarmoqli iqtisodiyotda Leontyev modeli; Leontyevning mahsuldor modeli; Narxning muvozanat modeli; Xalqaro savdo modeli; Iqtisodiy o'sishning chiziqli modeli	Makroiqtisodiy model
Chiziqli dasturlash masalasi	Optimallashtirish modeli
Ishlab chiqarish harajatlariga mos doirada iqtisodiy obyektlarni funktsionallashtirish	Balansli model "harajat-ishlab chikarish" (makro yoki mikroiqtisodiy tur)
Aniq iqtisodiy obyektning harajatini minimallashtirish yoki daromadini maksimallashtirish; Ishlab chiqarishni rejalashtirish	Balansli yoki optimallashtirish modeli
Matematik tahlilga kirish	
Oddiy foizlarni hisoblash;	Statik model
Murakkab foizlarni hisoblash;	Dinamik model
Kobb –Duglas funksiyasi;	Ekonometrik model
Ishlab chiqarish funksiyasi, foydalilik funksiyasi, talab va taklif, foizlarning uzluksiz hisoblanishi; Bozorning o'rgimchaksimon modeli	Ekonometrik yoki imitatsion model
Differensial hisob	
Mehnat unumdorligi, elastiklik, ixtiyoriy iqtisodiy jarayonning tezligini o'zgartirish; Soliq yukini taqsimlash modeli	Dinamik model
Integral hisob	
Chegaraviy ko'rsatkichlar; ✓ Pul oqimini diskontlash modeli; ✓ Ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi modeli	Deterministik model
Differensial tenglamalar	

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tabiiy o'sish modellari; ✓ Iqtisodiy o'sishning klassik modeli va uning modifikatsiyalari (Xarrod-Domar modeli); ✓ Iqtisodiy o'sishning klassik modeli va uning modifikatsiyalari (Xarrod-Domar modeli) ; ✓ Kapital o'sishining neoklassik modeli; ✓ Solou modeli; ✓ Bozorning dinamik modeli: narxlar o'zgarishi tempini hisobga oladigan bozor modeli. 	Dinamik model
Qatorlar	
Doimiy rentalar modeli	Dinamik model
Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika	
Sug'urta to'lovi summasini aniqlash; Mahsulot sotib olish hajmini topish	Stoxastik model

Yuqoridagilardan quyidagi xulosani chiqarish mumkin. Talabalarga matematik tushunchalar asosida iqtisodiy jarayonlarni aks ettiruvchi modellar mohiyati ochib berilishi lozim. "Amaliy matematika" fani va umumkasbiy fanlar o'quv predmetlari mazmuni integratsiyasini matematik modellashtirish vositasida amalga oshirish uchun keng imkoniyatlar mavjud.

Qayd etilgan yondashuvni amalga oshirish matematika o'qitish metodik sistemasini qayta ko'rib chiqishni talab etadi, unda olingan nazariy bilimlarni iqtisodiy masalalarni tahlil etish va yechish uchun qo'llay olish ko'nikmasini shakllantirish muhim o'rin egallaydi. Aynan mazkur ko'nikma bugungi kunda zamonaviy matematika ta'limining eng muhim maqsadlaridan biri bo'lib turibdi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabrdagi PF-5847-son Farmoni.
2. Блох А.Я. О соотношении школьного курса алгебры и базисных математических дисциплин // В сб. Современные проблемы методики преподавания математики. М.: Просвещение, 1985.
2. Кудрявцев Л.Д. Современная математика и ее преподавание: Учеб. пособие для мат. спец. вузов. - М.: Наука, 1985. - 170 с.
3. Лопатникова Л.И. Экономико-математический словарь / Словарь современной экономической науки. - М.: АБФ, 1996. - 704 с.
4. Хужанийозова G. Vaziyatli masalalar kasbiy yo'naltirilganlikni amalga oshirish vositasi sifatida. -T.: Pedagogika va psixologiyada innovatsiyalar jurnali. 2021 yil. 6 – soni